

Gevherî'nin Bilinmeyen İki Şiiri ve Bilinen Altı Şiirindeki Farklılıklar

The Two Previously Unrecorded Poems of Gevherî and the Variations Observed in His Six Established Poems

Gizem Görgülüer

Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Arel Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID: 0009-0006-1739-1687, E-Mail: gorguluerg@gmail.com

Songül Yağcıoğlu

Profesör Doktor, İstanbul Arel Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID: 0000-0002-5044-3649, E-Mail: songaydin24@yahoo.com

Makale Türü / Article Type Belgeler • Documents

© Yazar(lar) / Author(s) | CC BY- 4.0

Giriş

Gevherî'nin hayatı hakkında kaynaklarda yer alan bilgiler oldukça az ve ihtilaflıdır. Elçin Gevherî'nin adının şiirlerinden hareketle Mehmet veya Mustafa olabileceğini ve hayatının ekseriyetle İstanbul'da geçmiş olması ve birçok şiirinin de İstanbul temalı olması dolayısıyla şairin büyük ihtimalle İstanbullu olduğunu belirtir.¹ Bununla birlikte “şairin birtakım tarihî hadiselerle yazdığı şiirlerden hareketle 17. yüzyılın ilk yarısında doğduğu düşünülmektedir.”² Gevherî'nin şiirlerine bakıldığında, “Gevherî”, “Âşık Gevherî” ve “Kul Gevherî” mahlaslarını kullandığı görülür.³ Şiirlerinde ekseriyetle aşk, ızdırap, vefasızlık gibi temalarla sevgiliye kavuşamamanın acısını işler. Bunun yanı sıra vatan sevgisi ve kahramanlık temalı şiirleri de vardır. Genellikle hece vezninin 11'li ölçüsüyle koşmalar, 8'li ölçüsüyle de semailer yazmakla birlikte şiirlerinde aruz ölçüsünü de kullanmıştır. Divan şiirinden oldukça etkilenmiş, ikili-üçlü tamlamalar, bol teşbih ve mecazlarla zenginleşen bir üslup geliştirmiştir.

Gevherî, bir saz şairi olarak şiirlerini genellikle çabuk ve rahatça yazmış, bu da bazı eserlerinde eksiklikler oluşturmuştur. Ancak buna rağmen şiirlerinde yeteneğini ve sanatını başarıyla ortaya koyduğu değerli eserleri de mevcuttur. Gevherî'nin musikiye de aşinalığı vardır ve birçok musikicinin eserlerine beste yaptığı ve kendi ismiyle bir makam oluşturduğu da bilinmektedir.⁴

İlk olarak Gevherî üzerine yapılan en kapsamlı çalışma Şükrü Elçin tarafından gerçekleştirilmiştir. Elçin, hazırladığı *Gevherî Divanı* başlıklı kitapta, o güne kadar tespit edilmiş Gevherî şiirlerini bir araya getirmiştir. Nurettin Albayrak, Gevherî'nin şiirlerini derleyerek küçük

¹ Şükrü Elçin, *Gevherî Divanı* (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1998), 11.

² Burhan Kaçar, “Gevherî Divanının Tahlili” (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 1994), 4.

³ Elçin, *Gevherî Divanı*, 17.

⁴ Elçin, *Gevherî Divanı*, 19.

bir kitap yayımlamıř ve ayrıca *Türkiye Diyanet Vakfı İřlâm Ansiklopedisi*'nde ‐Gevherî‐ maddesini kaleme almıřtır.⁵ Mehmet Halit Bayrı, 1958 yılında Gevherî'nin hayatı ve řiirlerine dair kapsamlı bir çalıřma yayımlamıřtır.⁶ Orhan Yavuz, ‐Gevherî'nin řiirleri, Gevherî'ye Ait Olan řüpheli ve Yayınlanmamıř řiirler‐ bařlıklı makalesinde, řaire ait yeni řiirleri incelemiř ve yayımlamıřtır.⁷ Saadettin Nüzhet Ergun ise *Türk Halk řairleri* adlı eserinde Gevherî'nin biyografisini ele alarak bazı řiirlerine yer vermiřtir.⁸ Son olarak, 2017 yılında Yakup Karasoy, Orhan Yavuz ve İbrahim Yılmaz, ‐Gevherî Divanı'na Katkılar‐ bařlıklı makalelerinde Gevherî'ye ait olduđu tespit edilen yeni řiirleri yayımlamıřlardır.⁹

Yapılan bu çalıřmada Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde 36518 numara ile kayıtlı, müstensihisi bilinmeyen, istinsah tarihi hicrî 1231 olan bir *Mecmû'a-i Eř'âr*'da ‐Gevherî‐ bařlığı ile verilen sekiz řiir konu edilmiřtir. Çalıřmada řükrü Elçin'in hazırladıđı *Gevherî Divanı*'ndan yararlanılmıřtır. řükrü Elçin, mevcut Gevherî řiirlerini bu çalıřmasında toplamıřtır. Bu sebeple Gevherî řiirleri üzerine var olan kaynaklardan yararlanılmamıřtır. Bu řiirlerden altı tanesi řükrü Elçin'in hazırladıđı *Gevherî Divanı*'nda yer almakta, diđer iki řiire ise ilgili kaynaklarda rastlanmamaktadır. Mecmuada Gevherî'ye atfedilen bu altı řiirin hepsinin bařında ‐Gevherî‐ kaydının ve ‐Gevherî‐ mahlasının bulunması, en önemlisi de sekiz řiirden altısının *Gevherî Divanı*'nda yer alması diđer iki řiirin Gevherî'ye ait olma olasılıđını güçlendirmektedir. Bu iki řiirin üslup, tema ve dil özellikleri de řiirlerin Gevherî'ye ait olma olasılıđını destekler niteliktedir.

Belirtilenlerden hareketle yapılan bu çalıřmada, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde 36518 numara ile kayıtlı *Mecmû'a-i Eř'âr*'da Gevherî'ye atfedilen sekiz řiirden řairin divanında bulunan altısının benzerlik ve farklılıklarının açıklanması, iki řiirin ise Gevherî Divanları'nda bulunmaması sebebiyle transkripsiyon harfleriyle tanıtımı ve temalarının belirtilmesi amaçlanmaktadır.

Mecmû 'a-i Eř 'âr'da Gevherî'ye Ait Bilinmeyen řiirler

Gevherî Divanı'nda bulunmayıp ilk kez tespit edilen iki řiir bulunmaktadır. Dört tane dörtlükten oluřan bu řiirler ařk konusunda yazılmıřtır. İlgili řiirler řunlardır:

-
- ⁵ Nurettin Albayrak, ‐Gevherî,‐ *Türkiye Diyanet Vakfı İřlâm Ansiklopedisi* (DİA), c. 14 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1996), 43-44.
- ⁶ Mehmet H. Bayrı, *Ařık Gevherî* (İstanbul: İstanbul Maarif Kütüphanesi, 1958).
- ⁷ Orhan Yavuz, ‐Gevherî'nin řiirleri, Gevherî'ye Ait Olan řüpheli ve Yayınlanmamıř řiirler,‐ *Türk Dünyası Arařtırmaları* (Aralık 1958).
- ⁸ Saadettin Nüzhet Ergun, *Türk Halk řairleri 3. Kitap* (İstanbul: Ahmed Kâmil Matbaası, 1928).
- ⁹ Yakup Karasoy, Orhan Yavuz ve İbrahim Yılmaz, ‐Gevherî Divanı'na Katkılar,‐ *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arařtırmaları Dergisi* 42 (2017).

Birinci Şiir

Mecmuada 13a/2 numarada, “Gevherî” başlık ve mahlasıyla yer alan şiir şöyledir:

Ṭāşa geçer ğamzesiniñ oqları
‘Aşkı çok bi yārānım vār benim
Yanağında kırmızı güller koçuları
Cevher midir şu ‘aynıñ nevaqları¹⁰

Şarmadım yārimiñ ince belini
Ememedim lebleriniñ balını
Dirmedim bağçesiniñ gülünü
Bülbül gibi āh-ı zārım vār benim

‘Aqlım aldı gözleriniñ qarası
Efendimsin cānım yolunuñ pāresi
Cān- ı dilden hoşkaların yāresi
‘Aklıdāne bir güzelim vār benim

Gevherî dir ben yolundan çıkarım
Yārim gelir deyu yola bakarım
Yüreciğim ‘aşk odına yaçarım
Gece gündüz intizārım vār benim¹¹

Birinci Şiirin Biçim ve Muhtevası

Yukarıda verilen şiir, dört adet dörtlük ve 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Kafiye şeması “aaaA” şeklindedir. Şiirin dörtlüklerindeki son redifi “-ım var benim” dir. Şairin mahlası şiirin son dörtlüğünde yer almaktadır.

Gevherî şiirlerinde aşk, ayrılık, sevgilinin vefasızlığı ve sevdiğine kavuşamamanın yarattığı melankoli gibi temalar sıkça işlenmiştir. Yukarıdaki şiirin ana teması aşk olmakla birlikte, sevdiğine kavuşamama, sevgilinin vefasızlığı nedeniyle duyulan acı şiirde yer almaktadır. “Şarmadım yārimiñ ince belini / Ememedim lebleriniñ balını / Dirmedim bağçesiniñ gülünü”, “Yārim gelir deyu yola bakarım/ Yüreciğim ‘aşk odına yaçarım” ifadeleri şairin kavuşma özlemine içeren ifadelerdir. “Bülbül gibi āh-ı zārım vār benim”, “Gece gündüz intizārım vār benim” mısraları ise şairin çektiği aşk acısını ve bu sebeple yakarışını gösteren ifadelerdir.

¹⁰ François de Mesgnien Meninski’nin (ö.1698) sözlüğünde “newak” kelimesi “albedo leviter rubero mixta” şeklinde verilmiş olup “beyaz biraz kırmızıyla karışmış” anlamında kullanılmıştır. Mesgnien Meninski, *Thesaurus Lexicon Turcico-Arabico-Persicum* (İstanbul: Simurg, 2000), 178.

¹¹ *Mecmû ‘a-i Eş’âr*, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, nr. 36518, vr. 13a/2.

Gevherî'nin Őiirlerinde belirli ifade, imge, tamlama ve mecazların tekrarlandığı görölmektedir. Özellikle "sevgilinin yanağında gül açması" Gevherî'nin Őiirlerinde sık rastlanan ifadelerdendir. Yukarıdaki Őiirde de "Yanağında gül açılmış / Ol güle bülbül dolaşır",¹² "Yanağında gül açılmış / Gülünden dersem olmaz mı"¹³ mısralarında bu ifade Gevherî'nin Őiirini yansıtan önemli bir öge olarak dikkat çekmektedir. "Lebi sükker" ve "lebi bal" gibi ifadeleri de Őiirlerinde tekrar tekrar kullanmaktadır, örneğın bir mısradaki Őu Őekilde kullanılırlar: "Lebi sükker, dili baldan ayrıldım"¹⁴ Gevherî'nin Őiirlerinde sıkça rastlanan imgeler arasında, sevgilinin gamzesinin okları, ah u zâr, bülbül ve kara gözler yer almaktadır. Bu örnekler incelenen Őiirin tematik yapısının, Gevherî'nin bilinen eserleriyle örtüştüğünü göstermektedir.

İkinci Őiir

Mecmuada 25a/2 numarada yer alan ve üzerinde "Gevherî" kaydı ile mahlasında "Gevherî" ibaresi yer almaktadır. Mecmuadaki silik iki mısra üç nokta ile gösterilmiştir.

Vâr selâm kıla Őâhi cânım Őabah erkence gel
Luţf idüb cânım Őabah erkence gel
Őohbet- i nâzın görüb meclisin Őafâ edelim
Gel kerem kııl sultânım Őabah erkence gel

Ben tedârik göreyim ...
Sen sihre degil gör ...
Sîne Őafâ olalım cânım elemim gitsün kamer
Őo bilmesun kalb-i virânım Őabah erkence gel

Őabah olunca bakarım seyre feda bu can saña
...ğam köşende koma yazukdur baña
Eyâ perî mihrî muĥabbet kisvesün senden cefâ
Muntazırdır dime verdir ey giryânım Őabah erkence gel

Pek derun ile muĥabbet eylemiş bu Gevherî sana
Ben yok iken söylemiş ol 'adü ğammazın sana
Vâr eyle 'aşıklığım öğledi söyledi sana
Küsmeyüb haĥkı felek atın cânım Őabah erkence gel¹⁵

¹² Elçin, *Gevherî Divanı*, 537.

¹³ Elçin, *Gevherî Divanı*, 476.

¹⁴ Elçin, *Gevherî Divanı*, 235.

¹⁵ *Mecmû'a-i Eş'âr*, 25a/2.

İkinci Şiirin Biçim ve Muhtevası

Yukarıdaki şiir dört adet dörtlükten oluşmaktadır. Ölçüsü tespit edilememiştir. Kafiye şeması “aaaA bbbA cccA...” şeklindedir. Şiirin dörtlüklerindeki son redifi “-ım sabah erkence gel”dir. Şairin mahlası şiirin son dörtlüğünde yer almaktadır.

Şiirin ana teması aşk olmakla birlikte özlem ve sevgiliye duyulan hasret de şiirde yer almaktadır. “Sabah erkence gel” ifadesinin sürekli tekrarlanması, şairin sevgiliye kavuşma isteğinin bir ifadesidir. Şairin sevgilisine hitap şekli “eya peri” ve “şahım” şeklindedir. Bunun yanında, “lutf et” ve “kerem kıl” gibi ifadeler, sevgilinin önemli bir kişi olduğunu ve kendisinin onun karşısında değersiz biri olduğunu ifade etmektedir. Şair, sevgilisinin “sohbet-i naz”ıyla neşe bulacağını ifade etmiştir. Sevgilisine kavuşamadığı için kalbini “kalb-i virânım” biçiminde tasvir etmiştir. Bununla birlikte “sabah olunca seyre bakarım” ifadesi, şairin sevgilisini hasretle beklediğini ifade etmektedir. Şair, rakibinden “adû gammaz” şeklinde bahsetmektedir. Adû gammaz, sevgilisine şairin aşkını söylemiştir; ancak şair yine de sevgilisinden küsmeyip gelmesini istemektedir. Bu son dörtlük de şairin her halükârda sevgilisini görme isteğini ve ona olan özlemini ifade etmektedir.

Mecmuada ve *Gevherî Divanı*'nda Yer Alan Şiirlerin Karşılaştırmalı İncelenmesi: Benzerlikler ve Farklılıklar

Çalışılan mecmuada tespit edilen altı şiir *Gevherî Dîvânı*'nda bulunmakla birlikte bu şiirlerin bazı dörtlük, mısra ve kelimelerinde farklılıklar tespit edilmiştir. Yukarıda verilenlerden hareketle *Gevherî*'nin mecmuadaki şiirleri ile divanındaki şiirlerinin farklılıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Aradaki farklılıklar **bold** ile gösterilmiştir:

Gevherî Divanı ve *Mecmû'a-i Eş'âr* Karşılaştırma:

Gevherî Divanı

Sayfa 384

Sen de bencileyin bu aşkın kulu
Olursun sevdiğim bir zaman olur
Görürsün nice dir âşıklık yolu
Bilürsün sevdiğim bir zaman olur

Mecmû'a-i Eş'âr

8b/ 1

Sen de bencileyin bu 'aşkın kulu
Olursun sevdiğim bir zemân olur
Görürsün nice dir 'aşıklık yolu
Bilür[sün] sevdiğim bir zemân olur

Etmedin bendene mihr ü vefâyı
Her kûşede idüp zevk u safâyı
Bendene ettiğın cevır ü cefâyı
Bulursun sevdiğim bir zaman olur

Her dem agyar ile meşğul ol işe
Kalmasun gönülde gam ü endişe
Garib baykuş gibi 'ey cefa-pişe
Kalursun sevdiğim bir zaman olur

Hışm ile her zaman bakma yüzüne
Böyle sitem taşı urma özüne
Derdli Gevherî'nin her dem sözüne
Gelürsün sevdiğim bir zaman olur

Sayfa 159

Temâşâ eyleyüp gördüm uşşâkı
Herkes bir âfet-i devrâna mâil
Kiminin nâlesi tutar hafâkı
Bülbül gibi verd-i handâna mâil

Kimi dostu ile iş ü işrette
Kimi divâne-veş kûh-i hasrette
Kimi Ya'kub gimî künc-i firkatte
Zâre hem-dem olmuş giryana mâil

Kimi âşüfte bir zülf-i Leyla'ya
Serinde sipihri-i sahadet sâye
Kimi kail gâhi bir merhabâya
Kimi iltifât-ı gîrâna mâil

Bir acaib hâldir âlemin hâli
Zevâle karibdir cümle kemâli
Kimi berdar olup Mansur misâli
Cânını cânâna kurbâna mâil

Gevherî'yi sual iderse yâran
Ey sabâ diyesin olmuştur nâlân
Mısr-ı melahatde sultân-ı hûbân
Hâliyâ bir mâh-ı Ken'an'a mâil

Sayfa 104

Yine bir cânânın bendesi oldum
Ayın on dördüne benzer cemâli
Yitirdim kendimi divâne oldum
Her zaman gözümden gitmez hayali

İtmediñ bendeñe mihr ü vefâyı
Birileriyle edüb zevk ü şefâyı
Bendeñe itdiğin cevır ü cefâyı
Bulursun sevdiğim bir zemân olur

... ağyârıla meşğul 'âyışa
Kalmasun **bizlerde** gam ve endişe
Sevip sevilmeden ey cefâpîşe
Kalursın sevdiğim bir zemân olur

Hışmıla **bakma sen 'aşığ yüzine**
Böyle **cefaları itme** özine
Bu Gevherî kulumuñ her bir sözüne
Gelürsün sevdiğim zemân bir olur

19b/ 1

Temâşâ **eyledim görüb** 'uşşâkı
Herkes bir âfet-i devrâna mâ'il
Kiminiñ nâlesi tutmuş âfâkı
Bülbül gibi verd-i handâna mâ'il

Kimi **dilber** ile 'ayş ü 'işrette
Kimi divâne-veş kûh-ı hasrette
Kimi Ya'kub gibi künc-i firkatde
Zâre hemdem olmuş gîrâna mâ'il

Kimi âşüftedir zülf-i **Hümâ'ya**
Serinde ki **şehîr** 'inâyet-i sâye
Kimi kâ'il gâhi bir merhabâya
İltifâta hem... mâ'il

Bir 'acâyib hâlde '**âlemde hâli**
Zevâle karibdir cümle kemâli
Kimi berdar olup Manşür mişâli
Cânını cânâna kurbâna mâ'il

Gevherîyi sual iderse yâran
Mısr-ı melâhatde sultân-ı hûbân
Ey şabâ diyesin olmuştur nâlân
Hâliya bir mâh-ı Ken'an'a mâ'il

25a/2

Yine bir canânıñ bendesi oldum
'Ayn odur ona beñzer **mişâli**
Yitirdim **bende** divâne oldum
Her zemân gözümden gitmez hâyali

Muhabbet arz itti cân ü gönülden
Yanıma gelmeğe ar ider elden
İsmi yad etsem derûn-ı dilden
Divâne gönlümün kalmaz melâli

Misâli yok cümle güzel içinde
Berdar oldu aklım siyah saçında
Aceblemesünler cennet içinde
Hûri sevenlerin böyle olur hâlî

Gevherî'ye vefâ kıla Mustafa
Doğru bendesiyim umarım vefâ
Derdlere dermandır cismime şifâ
Leblerinden akan âb-ı zülâli

Sayfa 103

İrişmiş hübluğun kemâlin bulmuş
Serv(i) kamât ince miyansın Ali
Cennet bahçesinde perverde olmuş
Açılmış bir gonce fidansın Ali

Bahs ider kametin servi dal ile
Neden teşne olmuş lebin bal ile
Bulunmaz bahânen kiyl ü kal ile
Billâhi şartınca civansın Ali

Karadır kaşların çeşm-i fettânın
Bir görüşte aklın alur insânın
Aradım cihânı yoktur akrânın
Mümtaz-ı hûbân-ı cihansın Ali

Gevherî aşkıyla yazdı bir nâme
İrsâl itmek için sen kaşı lâme
Nice mümkün vasfın eylemek hâme
Bulunmaz bir genc-i nihansın Ali

Sayfa 755

Yeter nâz eyledin dilber
Ne buldun bu cefalarla
Beni öldürdün ey kafir
Mülükâni ezâlarla

Muhabbet 'arz itme cân u gönülden
Yanıma gelmekle 'ar ede elden
İsmi yâd itsem derûn-ı dilden
Divâne gönlümün kalmaz melâli

Misli yok hâli hüblar içinde
Berdâr oldu 'aklım **seyyâr içinde**
'Aceblemesünler **beni tû...r** içinde
Güzel sevenlerin böyledir hâlî

Gevherîye **vağâr ider meşgûl ci'ad**
Togru bendesiyim umarım vefâ
Datlı dili ile mâni çeşmim şifa
Leblerinden âb u zülâli

25b/ 1

İrişmiş hübluğun kemâlin bulmuş
Servi kâmat ince miyânsın 'Alî
Cennet bağçesinde perverde olmuş
Açılmış gonçe fidansın 'Alî

Bahş ider kâmetin servi dal ile
Neden teşne olmuş lebiñ bal ile
Bulunmaz bahâne kıl ü kâl ile
Billâhi şartınca civânsın 'Alî

Kelâmın güş ideñ demine qalur
Ol zemân kendüsi cebrinde bulur
Her güzeller seniñ meftunuñ olur
İrü siyâh hoğqa dehânsın 'Alî

Karadır kaşların çeşm-i fenânın
Bir görüşde 'akluñ alur insanın
Aradım cihanı **bulmadım** akranıñ
Mümtâz-ı hûbân-ı cihânsın **Ahmed**

Gevherî 'aşkıyla yazdı bir nâme
İrsâl itmekçün señ kaşı lâme
Ya nice vaşfını eylesün hâme
Bulunmaz bir genc-i nihânsın 'Alî

34b/1

Yeter nâz eylediñ dilber
Ne bulduñ bu cefalarla
Beni öldürdüñ ey zâlim
Mülükâni edâlarla

Gözüm yařın řarab ittin
 Ciğerciğim kebab ittin
 Ařkın ile harab ittin
 Sen âlemde safâlarla

Gel tabibim dođru söyle
 Dil-i mahzunu řâd eyle
 Neden düşmüş lebin böyle
 řarab-ı âşinâlarla

Gevheri olalı zâhir
 Güzeller sevmede mâhir
 Sen uğrattın beni alur
 Belâya iftiralarla

Sayfa 517

Gönül dost köyüne varma
 Hâlin dildâra arz olsun
 Her güzele meyil verme
 Sevdğin ehl-i irz olsun

Ayırma beni yârimden
 Kerem eyle ihsânından
 Bir busê ver gerdanından
 ...farz olsun

Bana kaldı yanup tütmeđ
 Duz ekmek gayretin ütmeđ
 Alup koynuda hifz etmeđ
 Inan boynuma farz olsun

Gevheri'm der dođru söyle
 Hâlin bilene arz eyle
 Adûyu sen de mat eyle
 Sevdğin pek beyaz olsun

Cigercigim kebab itdiñ
 Gözüm yařın řarâb itdiñ
Beni 'aşkıñ ħarâb itdiñ
 Sen 'âlemde řefâlarla

Düşer mi řânına řâhım
Alırsın rüz-ı řeb âhım
Niçün konuřmazsın řâhım
Gedâ-ı mübtelâlarla

Gel řabîbim tođrı söyle
 Dil-i maĥzûmı řâd eyle
 Neden düşdi lebiñ böyle
 řarâb-ı âşinâlar ile

Olalı Gevherî zâhir
 Güzeller sevmede mâhir
Beni uğradanlar âhir
Belâ-ı iftirâlarla

40b/1

Gönül düst köyüne varma
 Ħâliñ dildâra 'arz olsun
 Her güzele meyl virme
 Sevdğin ehl-i 'irz olsun

Baňa kaldı yanub tütmeđ
Bî vefânıñ 'ahdiñ güdmeđ
Seni bir kerre sîne řarmađ
Benim boynuma farz olsun

Ayırma beni yanından
Dur itme gel keremindeñ
Bir büse vir gerdânındañ
Câbâ olmazsa farz olsun

Şanma Gevherî anlatdım
'Aşķ қаатарına қатıldım
Yoқla kendini mât olduñ
Sür piyâde farz olsun

Sonuç

Bu çalışma, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde 36518 numarayla kayıtlı bir mecmuada yer alan ve Gevherî'ye atfedilen şiirlerin *Gevherî Dîvânı*'ndaki şiirlerle karşılaştırmalı olarak incelenmesini amaçlamıştır. Mecmuada Gevherî'ye ait olduğu belirtilen sekiz şiirden altısı, *Gevherî Dîvânı*'nda da yer almakta olup iki şiir mevcut kaynaklarda tespit edilememiştir. Tespit edilen bu sekiz şiirden altısının Gevherî'ye ait oluşunun kesinliği, mahlas ve başlıklarında aynı şekilde “Gevherî”nin yer alması, aynı üslup ve biçimin kullanılması, *Divan*'da yer almayan iki şiirin de ona ait olmasından kaynaklanır.

Mecmuada bulunan ve *Divan*'da yer almayan iki şiirin biçimi ve muhtevası özel olarak incelenmiş ve şairin bilinen şiirlerinin dil, üslup ve biçim özellikleriyle oldukça benzediği tespit edilmiştir. Şiirler, *Gevherî Divanı*'yla karşılaştırılmış; kullanılan kelimeler, tamlamalar ve mecazların Gevherî'nin şiirleriyle örtüştüğü gözlenmiştir. Bu iki şiirde bulunan üslup Gevherî'nin üslubuyla örtüşmektedir. Şiirlerin tamamında “Gevherî” mahlası yer almakta olup mecmua müstensihî tarafından şaire atfedildiği de açıkça görülmektedir. Gevherî'nin bilinen şiirlerindeki ifadelerin bu iki şiirde de bulunması, bu şiirlerin şaire ait olması ihtimalini güçlendirmektedir.

Mecmuada ve *Divan*'da ortak olarak bulunan altı şiir, küçük kelime farklılıkları dışında büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte, mecmuada bazı şiirlerde *Divan*'da bulunmayan ek dörtlüklerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu farklılıklar, şiirlerin zaman içinde farklı müstensihler tarafından yazılması sırasında ekleme veya değişikliklere uğramış olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, bu ek dörtlüklerin Gevherî'nin üslubu ve tematik yapısıyla genel olarak uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak, mecmuada yer alan ve Gevherî'ye atfedilen şiirlerin büyük bir kısmının *Divan*'da bulunması, mecmuada bulunup *Divan*'da bulunmayan iki yeni şiirin de Gevherî'ye ait olduğunu düşündürmektedir.

Kaynakça

- Albayrak, Nurettin. “Gevherî.” *TDV İslâm Ansiklopedisi* içinde, cilt 14, 43-44. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1996.
- Bayrı, Mehmet H. *Âşık Gevherî*. İstanbul: İstanbul Maarif Kütüphanesi, 1958.
- Elçin, Şükrü. *Gevherî Divanı*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1998.
- Mecmû'a-i Eş'âr*. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, yazma eser, nr. 36518, vr. 1a-63b.
- Ergun, Saadettin Nüzhet. *Türk Halk Şairleri*, 3. Kitap. İstanbul: Ahmed Kâmil Matbaası, 1928.

Kaçar, Burhan. “Gevherî Divanının Tahlili.” Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 1994.

Karasoy, Yakup, Orhan Yavuz ve İbrahim Yılmaz. “Gevherî Divanı’na Katkılar.” *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arařtırmaları Dergisi* 42 (2017): 1-22.
https://doi.org/10.21563/sutad.359448_

Meninski, Mesgnien. *Thesaurus Lexicon Turcico-Arabico-Persicum*. İstanbul: Simurg Yayınları, 2000.

Yavuz, Orhan. “Gevherî’nin Şiirleri, Gevherî’ye Ait Olan Şüpheli ve Yayımlanmamış Şiirler.” *Türk Dünyası Arařtırmaları* 27 (Aralık 1958): 139-155.

EKLER

Görsel I: Mecmû'a-i Eş'âr,
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 36518, 8b/1

Görsel II: Mecmû'a-i Eş'âr,
Ankara Üniversitesi İlähiyat Fakültesi Kütüphanesi 36518, 13a/2

Görsel III: Mecmû'a-i Eş'âr,
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 36518,19b/1

Görsel IV: Mecmû'a-i Eş'âr,
Ankara Üniversitesi İlähiyat Fakültesi Kütüphanesi, 36518, 20a/2

Görsel V: Mecmû'a-i Eş'âr,
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, 36518, 25a/2

Görsel VI: Mecmû'a-i Eş'âr,
Ankara Üniversitesi İlähiyat Fakültesi Kütüphanesi, 36518, 25b/1

Görsel VII: Mecmû'a-i Eş'âr,
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, 36518, 34a/2

Görsel VIII: Mecmû'a-i Eş'âr,
Ankara Üniversitesi İlähiyat Fakültesi Kütüphanesi, 36518, 40b/1

